

**L'IMPACT DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES SUR LA
PERFORMANCE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR AU TCHAD : CAS DE L'UNIVERSITE ADAM
BARAKA D'ABECHE**

**THE IMPACT OF ADMINISTIVE FUNCTIONS ON THE
PERFORMANCE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN
CHAD : CASE OF ADAM BARAKA UNIVERSITY)**

Dr. Mahamat Annour Adam Ahmat

Enseignant-Chercheur

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innervation

UNIVERSITE ADAM BARKA D'ABECHE

Tchad

mahamatannour2@yahoo.fr

Date de soumission : 11/05/2023

Date d'acceptation : 17/07/2023

Pour citer cet article :

MAHAMAT A. (2023) « L'IMPACT DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES SUR LA PERFORMANCE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU TCHAD : CAS DE L'UNIVERSITE ADAM BARAKA D'ABECHE », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 6 : Numéro 3 » pp : 190 - 214

RESUME

L'organisation optimale des ressources disponibles et la clarification des relations entre les universités, ainsi que les lignes d'autorité et de responsabilité entre elles et le ministère. Et une surveillance pour s'assurer que la méthodologie de l'enseignement est appliquée et exécutée d'une meilleure façon. Et la communication pour envoyer et recevoir des informations entre les organes administratifs et les établissements d'enseignement supérieur. Et une coordination qui vise l'intégration entre les départements et les branches du ministère et évite les doubles emplois. Et des orientations pour atteindre les objectifs généraux grâce à l'utilisation des ressources humaines, des ressources financières et des ressources matérielles disponibles. Avec des méthodes scientifiques pour élever le niveau de l'enseignement supérieur. Et cette étude s'est fixé pour objectif d'analyser les effets de ces programmes sur l'amélioration des compétences professionnelles des enseignants et les analyses ont montré que les programmes d'enseignement supérieur pratiqués au Tchad sont positivement associés à l'ensemble des compétences professionnelles des enseignants de l'échantillon de la population étudiée. En appliquant la méthode du dénombrement exhaustif en préparant et en distribuant un questionnaire aux départements, unités administratives et professeurs à l'Université Adam Baraka. Pour atteindre les objectifs de l'étude, l'approche descriptive et analytique a été appliquée afin de traiter les données en utilisant le programme (EXCEL). Et le programme d'analyse statistique en sciences sociales (SPSS) afin de traiter différentes méthodes statistiques, et l'application de (T-test) pour clarifier la variation et les indications statistiques entre les moyennes des variables dépendantes et indépendantes. Et la limite terminologique et objective est basée sur de nombreuses activités scientifiques disciplinées par des principes et des fondements administratifs. de l'étude a montré qu'il existe des différences statistiquement significatives dans la méthodologie utilisée, entre ce que l'étudiant diplômé de l'université étudiée et ce qu'il apprend Son visage dans la réalité pratique lors de l'exécution de ses tâches et fonctions administratives, et les analyses ont également conduit à la conclusion que les fonctions administratives affectent l'amélioration de l'indicateur de performance des établissements d'enseignement supérieur et c'est plus significatif d'un point de vue statistique.

LES MOTS CLES : L'IMPACT ; LES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ; LA PERFORMANCE ; LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; LE TCHAD ; L'UNIVERSITE ADAM BARAKA D'ABECHE ; UNABA

ABSTRACT

The optimal organization of the available resources and the clarification of the relations between the universities, as well as the lines of authority and responsibility between them and the ministry. And monitoring to ensure that the teaching methodology is applied and executed in a better way. And communication to send and receive information between administrative bodies and higher education institutions. And coordination that seeks integration between departments and branches of the ministry and avoids duplication. And orientations to achieve the general objectives through the use of human resources, financial resources and material resources available. With scientific methods to raise the level of higher education. And this study set itself the objective of analyzing the effects of these programs on the improvement of the professional skills of teachers and the analyzes showed that the higher education programs practiced in Chad are positively associated with all the skills teachers in the sample of the population studied. By applying the method of complete enumeration by preparing and distributing a questionnaire to departments, administrative units and professors at Adam Baraka University. To achieve the objectives of the study, the descriptive and analytical approach was applied to process the data using the program (EXCEL). And the Statistical Analysis Program in Social Sciences (SPSS) to deal with different statistical methods, and the application of (T-test) to clarify the variation and statistical indications between the means of dependent and independent variables. And the terminological and objective limit is based on many scientific activities disciplined by administrative principles and foundations. of the study showed that there are statistically significant differences in the methodology used, between what the university graduate student studies and what he learns His face in practical reality when performing his administrative tasks and functions, and the analyzes also led to the conclusion that administrative functions affect the improvement of the performance indicator. of higher education institutions and this is more significant from a statistical point of view.

KEY WORDS: IMPACT; ADMINISTIVE FUNCTIONS; PERFORMANCE; HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS; CHAD; ADAM BARAKA UNIVERSITY.

INTRODUCTION :

Nous avons accouru d'entreprendre cette étude sur la performance des établissements d'enseignement supérieur, après avoir commencé à s'intéresser aux incessants débats ayant trait aux rapports entre le ministère et les différents établissements d'enseignement supérieur. Une bonne Université s'appuie effectivement sur de bons enseignants chercheurs qui sont capables de mettre en pratique les développements pédagogiques les plus récents tant sur le plan du contenu de l'enseignement que de sa méthodologie.

L'une des questions qui se révèlent très importantes à l'heure actuelle, c'est l'évaluation traitée par trois perspectives du système d'enseignement : l'efficacité, l'efficacités et le rendement. Et le chercheur a choisi de centrer cette étude sur la perspective d'efficacité.

La question principale et donc la problématique autour de laquelle s'articule notre travail est la suivante : « En quoi les fonctions administratives contribuent elles au développement des établissements d'enseignement supérieur au Tchad? Quelles sont ces compétences qu'on cherche à construire ? ». Et puis les fonctions administratives dans la réforme du système d'enseignement supérieur. Le rôle et les grèves à répétition à l'Université Adam Baraka d'Abéché.

Les premières questions exposées ci-dessus nous ont conduites à retenir les hypothèses pour notre travail :

Les programmes d'enseignement supérieur bien adaptés aux nouvelles exigences pédagogiques d'aujourd'hui répondraient aux besoins des établissements, contribueraient à améliorer leurs compétences professionnelles et académiques.

L'impact des fonctions administratives sur la performance des établissements d'enseignement supérieur seraient plus grand que celui des autres facteurs qui joueraient aussi dans l'amélioration de ces compétences professionnelles et académiques.

Il existe une relation statistiquement significative entre les fonctions administratives et la performance de l'Université Adam Baraka d'Abéché

Il existerait une relation statistiquement significative entre l'organisation des ressources physiques, financières et humaines et l'amélioration du niveau de performance éducative à l'Université Adam Baraka d'Abéché.

Il existerait une relation statistiquement significative entre la planification visant à prédire un avenir radieux pour l'éducation et l'arrêt des grèves répétées à l'Université Adam Baraka d'Abéché.

Il existerait une relation statistiquement significative dans la coordination qui vise l'intégration entre l'administration de l'Université Adam Baraka et le ministère de l'Enseignement supérieur dans le retour des matériaux d'étude à leur temps légal.

Il existerait une relation statistiquement significative dans le contrôle de la normalisation de la

méthodologie de l'enseignement entre l'Université Adam Baraka et les autres universités tchadiennes. Il existerait une relation statistiquement significative pour la communication administrative dans l'envoi et la réception d'informations entre l'Université Adam Baraka et le ministère de l'Enseignement supérieur dans l'ouverture de certains cycles de master pour certaines facultés.

Notre étude se donne pour ambition d'apporter quelques éléments de réponse d'ordre pédagogique à un certain nombre de questions que posent les fonctions administratives en prenant l'enseignement supérieur pour exemple. Cet objectif posé, nous avons choisi, à travers notre étude, de répondre à un besoin personnel de travailler dans un domaine qui nous intéresse particulièrement d'une part et de tenter de répondre aux besoins du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de notre pays à savoir améliorer les conditions de l'enseignement universitaire du Tchad d'autre part. En suite

Examiner, surveiller et diriger les obstacles qui entravent le déroulement des études à l'Université Adam Baraka ;

Encourager la promotion de la coordination entre les établissements d'enseignement supérieur ;

Notification au ministère de l'Enseignement supérieur de l'intention de se débarrasser à l'avenir des grèves répétées à l'Université Adam Baraka.

Nous avons utilisé La méthode statistique pour déterminer l'échantillon de l'étude ; et la méthode historique Pour l'étude du phénomène en question parce qu'elle sépare les livres, les revues, les périodiques, les archives et les documents ; ainsi que les approches déductive et analytique ont été utilisées dans le questionnaire qui a été conçu et préparé spécifiquement pour les besoins de cette étude.

L'importance de cette étude est discutée à travers la théorie et la réalité : Cette importance s'incarne dans la forme du sujet abordé, qui est l'impact des fonctions administratives sur la performance des établissements d'enseignement supérieur au Tchad, et le traitement des textes théoriques et juridiques dans les règlements intérieurs et les décrets présidentiels. Et organiser la performance de l'Université Adam Baraka, où l'on espère que cette étude contribuera à combler le fossé des études antérieures liées aux systèmes d'enseignement supérieur en raison de leur valeur scientifique organisée, ainsi que de l'importance théorique de cette étude dans ce qu'elle représente d'un véritable complément académique. Et finalement l'importance pratique de cette étude réside dans ses résultats et ses recommandations, en tant que référence pour les établissements d'enseignement supérieur dans le développement et l'amélioration des méthodes de travail universitaires.

Nous avons utilisé deux sources comme outil de collecte de données : Le questionnaire est considéré comme l'une des principales sources qui sont utilisées comme un outil de collecte de données qui ne peuvent pas être obtenues à partir d'autres sources, pour éviter d'obtenir des données superficielles et

éloignées du sujet en spécifiant les données requises avec précision à travers l'échantillon d'étudiée. L'entretien entre le chercheur et les acteurs de l'étude fournit des données et la communication. Les archives et documents du Ministère de l'Enseignement Supérieur. Donc l'avantage de l'archive est la collecte des documents qui ont été produits ou décidés dans la même matière que les décrets de la Présidence de la République, car ils sont passés par une procédure administrative spécifique cycle de vie, et ces documents ont été utilisés dans les outils de cette étude, en raison de leur exhaustivité et de l'existence de liens structurels entre eux.

L'objet de cette étude est déterminé par l'impact des fonctions administratives sur la performance des établissements d'enseignement supérieur au Tchad ; et l'année académique 2022-2023 ; ensuite basé sur l'établissements d'enseignement supérieur, En particulier l'Université Adam Baraka.

La prise de conscience par le chercheur de l'importance de l'étude après avoir entrepris des études antérieures liées à ce sujet.

Aider les chercheurs spécialisés à se tenir au courant des développements scientifiques. Faire progresser académiquement le chercheur dans l'espoir de promotions scientifiques postdoctorales.

Contribuer à résoudre les problèmes dont souffrent les établissements d'enseignement supérieur au Tchad en général, et l'Université Adam Baraka d'Abéché en particulier.

1- CONTEXTE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU TCHAD

Le secteur public est composé de 9 universités, 7 instituts nationaux et 4 écoles normales supérieures répartis sur l'ensemble du territoire. Il accueille 28 479 étudiants (54% de l'effectif total). L'université de N'Ndjamena, qui est la première institution d'enseignement supérieur au Tchad, représente à elle seule 42,77% de l'effectif total du secteur public. La proportion d'étudiants par rapport au nombre d'habitants est de 286 pour 100 000, rapport le plus faible de la région (la moyenne étant de 685 en Afrique centrale et de 631 en Afrique subsaharienne).

Le Tchad héberge 3 institutions de recherche majeures : le Centre National de recherche pour le Développement, l'Institut de Recherche en Elevage pour le Développement et l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement. Ces 3 établissements ont le statut d'établissements publics à caractère scientifique et technique (EPCST) et sont dotés de la personnalité morale et d'une autonomie financière.

L'université tchadienne a subi de plein fouet toutes les crises du pays. Elle souffre d'un manque d'enseignants-chercheurs (une cinquantaine seulement en 2015) mais la tendance s'est inversée en 2017 où le Tchad s'est classé en première position par rapport aux autres pays africains), d'un manque cruel de moyens matériels qui lui permettraient de se doter d'infrastructures adaptées.

Elle souffre des grèves récurrentes d'enseignants (en raison de la non perception des salaires) ou d'étudiants se mobilisant contre la récente suppression des bourses ou dénonçant les conditions d'apprentissage. Un effort avait été fait à la faveur de la manne pétrolière pour construire un nouveau campus hors de la ville de N'Djamena en mettant des bus à disposition des étudiants et, sur place un service de restauration confié à une société française (Ambassade de France au Tchad, 2018).

De même, à cette époque, de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ont vu le jour en province. Enfin, un système de bourses a été mis en place pour former les futurs enseignants à l'étranger (CONFOFOR). Avec la crise, le campus connaît des coupures d'électricité et d'eau. Les bus doivent être renouvelés. La société française qui avait accepté d'assurer la restauration a des arriérés de paiement. Les boursiers du CONFOFOR ont dû interrompre leurs études. Les campus de province manquent de moyens. La suppression des bourses qui étaient octroyées à tous les étudiants en 2017 entraîne un fort mécontentement qui génère des manifestations étudiantes susceptibles de troubler les équilibres sociaux. Un Chercheur spécialisé dans l'enseignement supérieur, J. FREDERICK VOLKWEIN, (DANIEL HAAG1976) systématise ces objectifs stratégiques et opératoires en cinq préoccupations fondamentales pour les établissements d'enseignement supérieur (VOLKWEIN, 1999).

1. Les dépenses pour l'enseignement supérieur (manque de financements) ;
2. La nécessité d'une gestion efficiente et d'une augmentation concomitante de la productivité ;
3. L'efficacité et la valeur ajoutée des établissements d'enseignement supérieur (concurrence et droit d'exister sans nécessité de produire des extraits en rapport avec les contenus) ;
4. L'accès aux établissements d'enseignement supérieur (accroître le nombre d'étudiants pour justifier des financements supplémentaires) ;
5. Les obligations redditionnelles.

Ces préoccupations fondamentales vont de pair avec une diversification, une évolution constante et une augmentation simultanée des demandes d'informations. La question est de savoir comment les établissements d'enseignement supérieur peuvent détecter, déterminer, traiter et finalement, répondre à ces demandes d'informations de façon efficace et efficiente, au vu des effectifs, matériels et ressources techniques disponibles. Par exemple, pour déterminer les capacités dont dispose votre établissement d'enseignement supérieur pour créer un nouveau programme d'étude, vous devez envisager et calculer le nombre planifié d'étudiants, le nombre d'enseignants disponibles (en termes d'heures de prestation), ainsi que les coûts en personnel et en infrastructures qui en découleront. L'information en tant que «connaissance ciblée» (WHITMAN, 1980).

Pour pouvoir répondre à ces demandes d'informations, les établissements d'enseignement supérieur ont commencé à mettre en place des systèmes d'information intégrés, basés sur des données. Ces

systèmes reposent sur des approches économiques existantes, destinées à la définition de stratégies d'entreprise et à des concepts de gestion. L'utilisation de technologies actualisées de l'information et de la gestion des données dans les établissements d'enseignement supérieur devrait contribuer à renforcer l'efficacité et l'efficience des processus régissant l'organisation de l'enseignement supérieur (SOLVEIG RANDHAHN, 2017).

2- LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET L'APPAREIL ADMINISTRATIF DES UNIVERSITES

Dans la plupart des pays, on voit à présent prédominer, des préoccupations relatives à la quantité d'enseignants-Chercheurs et aux lacunes qualitatives dans leur travail : Les enseignants-Chercheurs dotés des connaissances et compétences nécessaires pour répondre aux besoins des établissements de l'enseignement supérieure sont-ils en nombre suffisant ? Que doit-on faire pour que ces enseignants-Chercheurs restent au fait des nouveaux domaines de connaissances malgré leur évolution rapide ? Et que doit-on faire pour améliorer les compétences professionnelles des enseignants-Chercheurs ? On voit également surgir des préoccupations au niveau des Chercheurs du Supérieur eux-mêmes quant à l'avenir de leur profession en contact permanent avec des étudiants susceptibles de former la prochaine génération d'enseignants (RANA SALMAN, 2014). Tous les pays veulent s'assurer que leurs systèmes éducatifs attirent les meilleurs candidats à l'enseignement et l'enseignant continue à enseigner, mais il est récompensé si sa performance s'améliore au fil du temps (GPE, JUIN, 2022).

En 1966, l'Unesco a adopté une recommandation, toujours en vigueur, concernant la condition du personnel enseignants-Chercheurs. Le texte de l'Unesco tient compte de la diversité des législations et de l'organisation d'enseignants-Chercheurs dans les pays membres de l'Unesco d'une part et de la diversité des niveaux de développement économique, social et culturel que vit le monde actuellement, d'autre part. Le texte fait appel à la responsabilité des enseignants-Chercheurs par rapport à l'éducation et au bien-être des étudiants dont ils ont la charge. Il souligne l'importance accordée aux qualités humaines, pédagogiques et professionnelles de l'enseignant-Chercheur à côté de ses qualifications et de ses compétences, et au rôle de l'enseignant pour favoriser l'accès des étudiants à une véritable citoyenneté (RANA SALMAN, 2014).

Les savoirs ont changé et la manière d'accéder au savoir a également changé. La société, dans ce nouveau contexte de mondialisation et d'évolution sur tous les plans, attend que l'enseignant se situe par rapport à ces changements, c'est-à-dire qu'il ne conçoive pas son métier uniquement dans une perspective interne à l'université qui n'impliquerait pas des relations avec la société en général et avec le marché de travail en particulier. Ces changements dont nous parlons, le rythme de leur évolution et les exigences de plus en plus grandes imposées aux établissements de l'enseignement

supérieur avec les nouvelles didactiques et les appels de Legrand, ces établissements supérieurs ainsi les enseignantes -Chercheurs doivent répondre aujourd'hui à des attentes plus complexes qu'auparavant (PH. PERRENOUD, AOUT, 1994).

Enseignants Chercheurs Peu Qualifiés Et Peu Formés

On compte une moyenne très faible par nombre des étudiants pour un enseignant chercheur dans les universités, et le ratio enseignant chercheur - étudiants est très variable selon les lieux. Les effectifs dans certains établissements d'enseignement supérieur sont pléthoriques et l'affectation des enseignants chercheurs est peu cohérente avec les besoins des universités. Beaucoup des enseignants chercheurs n'ont pas de formation professionnelle complète en étude supérieur, niveau où le peu de qualification est le plus fort.

La prise en compte des enseignants vacataires dans ces calculs mettent en évidence, la quasi impossibilité de l'enseignement universitaire à fonctionner sans la présence d'enseignants vacataires. Cette forte présence d'enseignants non qualifiés et d'enseignants vacataires non fonctionnaires pour combler les manques de personnel interroge fortement sur la politique engagée par l'Etat qui ne mise pas sur la qualité et la qualification des personnels pour améliorer la qualité de l'enseignement déjà déplorable. Par le personnel qu'elle emploie, l'instruction publique vient largement en tête comparée aux autres départements de l'Etat. Après les étudiants, les enseignants forment l'élément d'entrée le plus important d'un système scolaire, et, comme nous l'examinerons plus loin, le plus coûteux. En fin de compte, l'efficacité de l'université repose, dans une large mesure, sur leurs épaules, quelles que soient les méthodes pédagogiques utilisées. Le recours à l'enseignement programmé ou aux divers instruments de la panoplie de l'audiovisuel, loin de «robotiser» l'enseignant revalorise ses fonctions de synthèse, d'orientation, de guide et de conseil, en réduisant l'aspect mécanique et passif de sa tâche.

La très grande importance «quantitative» des enseignants chercheurs caractérise aux yeux de l'économiste l'université comme une entreprise de production à forte proportion du facteur travail, ils forment l'essentiel de l'appareil de production scolaire. Les hommes constituent donc la première richesse d'un système éducatif ; c'est son aspect le plus typique (DANIEL HAAG, 1976). Dans beaucoup de pays, en particulier dans ceux qui sont confrontés à des politiques d'ajustement structurel et à des restrictions du budget consacré à l'éducation, les responsables politiques et les gestionnaires cherchent de plus en plus à contenir les dépenses pour le personnel enseignant chercheur, en particulier en optimisant l'affectation et l'utilisation des enseignants. Dans cette perspective, les décideurs, les planificateurs et les administrateurs doivent se poser des questions essentielles telles que :

- Les enseignants sont-ils répartis de manière équitable entre les différentes régions et écoles du

pays ?

- Quel type de mesures peut permettre de surmonter les déséquilibres géographiques existants ?
- Comment peut-on redéployer le personnel enseignant qualifié s'il est employé en surnombre dans des postes administratifs ?
- Par quelles voies pourrait-on atteindre un meilleur ajustement entre, d'une part, le profil et les motivations du personnel enseignant disponible ?
- En particulier, comment peut-on s'assurer que les enseignants capables sont affectés ou promus à des postes de responsabilité et mieux rémunérés ?
- Quels aménagements des structures de rémunération et de promotion et quelles mesures incitatives peuvent aider à améliorer la motivation et l'utilisation des enseignants (ANTOINE TRAORE, 1996)

3- LA FORMATION DES ETUDIANTS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU TCHAD

Les étudiants sont les personnes régulièrement inscrites en cette qualité dans les documents de l'Université. Ils constituent diverses catégories suivant le but qu'ils poursuivent et le temps qu'ils consacrent à leurs études. Pour pouvoir s'inscrire à l'Université, une personne doit, d'une part, remplir les exigences d'admission propres à un programme ou celles qui sont propres à un ou plusieurs cours et, d'autre part, être officiellement admise à entreprendre ou poursuivre ces études.

La formation des étudiants tchadiens est faite en français et en arabe (deux langues officielles), ce qui nous amène à parler de bilinguisme.

Le bilinguisme peut être compris comme l'utilisation courante par un individu ou une collectivité de deux langues à un degré de compétence.

La pratique de la langue française accolée de la langue arabe dans l'enseignement au Tchad diffère beaucoup de celle mise en place il y a quelques décennies.

Le français, héritage de l'époque coloniale soutenu par TAMBALBAY, le premier président du Tchad indépendant demeure bien implanté dans les régions du Sud du pays, mais il avait émis un décret présidentiel portant organisation de l'enseignement de la langue arabe dans les ordres du premier et du deuxième degré de l'enseignement public (1962). L'arabe a été introduit comme deuxième langue officielle par le front de libération national du Tchad (FROLINAT). Composé principalement de nordistes dans le cadre des accords de paix de Khartoum de 1978.

L'usage de la langue française permet un ancrage du Tchad à l'Afrique centrale et à ses institutions régionales.

La Constitution tchadienne de 1990 reconnaît l'arabe et le français comme langues officielles du

pays. On recense néanmoins plus d'une centaine de langues au Tchad, dont le plus grand nombre dans la partie méridionale où vit une très grande majorité de la population.

Le président DEBY avait émis un décret présidentiel portant institution de l'enseignement bilingue dans le système éducatif tchadien (1995) le bilinguisme est devenu officiellement la règle dans le système éducatif. Sa mise en œuvre reste néanmoins complexe, la réforme apparaissant ambitieuse (ALHADJI MAHAMAT, 2021). Le chercheur souligne que les pratiques des enseignants-chercheurs arabophones dans les deux langues officielles (arabe littéraire et français) en milieu universitaire posent toujours des problèmes : 60% des Tchadiens parlent l'arabe tchadien, dont 10 % comme langue maternelle et 50 % comme langue seconde. En outre, le bilinguisme officiel au Tchad est un bilinguisme inégalitaire à l'avantage du français (AL-HABO, 2004). De façon spécifique, l'enseignant-chercheur et l'enseignante-chercheuse arabophone font face à certaines difficultés, notamment l'utilisation de langues peu familières comme le français et l'arabe littéraire. Cette situation explique largement l'inefficacité et la médiocrité de leurs performances universitaires (ALIO, 2007).

Le système d'enseignement supérieur au Tchad comptait 43 479 étudiants dont 23% de filles essentiellement dans les filières courtes de type BTS (AMBASSADE DE FRANCE AU TCHAD, 2018). Dans le cadre du développement du processus d'assurance qualité, les parties prenantes à l'échelle ont reconnu la nécessité d'impliquer activement et pleinement les étudiants à tous les niveaux, y compris dans l'évaluation interne et externe, en tant que membres à part entière des organismes concernés.

L'utilisation de questionnaires d'évaluation par les étudiants se généralise et influence l'élaboration des programmes d'étude.

Les enquêtes nationales sur les étudiants telles que celles qui sont menées dans certains pays peuvent également fournir des informations pertinentes pour les étudiants qui s'inscrivent à l'université et pour d'autres intervenants sur les perceptions des étudiants quant à la qualité de l'enseignement qui leur est prodigé.

L'évaluation par les étudiants constitue un indicateur de performance important qui joue un rôle dans le classement et dans l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur et des disciplines dans plusieurs pays.

4- UNIVERSITE ADAM BARAKA D'ABECHE (UNABA)

L'UNABA est un Établissement public d'Enseignement Supérieur et de Recherche, structuré en Facultés et Département dont le fonctionnement est supervisé par un Conseil présidentiel, Créée par la Loi n°18/PR/2003 du 28 juillet 2003 et régit par le décret n°1881/PR/MESRI/2019 du

06/novembre/2017, Elle est la deuxième Université du Tchad (LOI N°18, 2003).

L'UNABA possède une personnalité morale et jouit d'une autonomie de gestion. Elle est construite par la fondation Cheikh Zaïd des Émirats Arabes Unis et comprend une trentaine de salles, plus de cinq (5) mini-amphithéâtres et deux (2) amphithéâtres de 240 et 300 places. Les travaux d'extension sont actuellement en cours de finition et d'autres ont pris fin.

Conformément aux dispositions qui la régissent et à son Règlement Intérieur, la répartition des différentes lignes budgétaires de l'UNABA est décidée par un Conseil d'Administration présidé par le Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur. L'Université est dirigée par un Conseil présidentiel réunit autour du Président ; le Vice-président, le Secrétaire Général, et les doyens des facultés (DECRET N°1881,2019).

L'administration centrale de l'UNABA comprend :

Une Présidence de L'Université ;

Un Secrétariat Général ;

Une Agence comptable ;

Une Direction des Affaires administratives et des ressources humaines ;

Une Direction des Affaires Académiques ;

Une Direction de la Recherche et de la Coopération ;

Une Direction de la Scolarité et des Examens

Une Direction de la bibliothèque Universitaire ;

Une Direction de Système d'information et de la Communication.

L'Université Adam Baraka d'Abéché (UNABA) renferme à ce jour quatre facultés à savoir :

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FALASH) ;

Faculté de Droit et Sciences Économiques (FADSE).

Faculté des Sciences et Techniques (FAST) ;

Faculté des Sciences de la Santé (FASS) ;

D'autres Facultés peuvent être créées ou rattachées à l'Université, et la Faculté universitaire est dirigée sous l'autorité du Président par un doyen assisté d'un secrétaire académique ou scientifique, des chefs de départements ou d'unité de recherche ou d'un chef de service administratif et de la scolarité.

La Faculté universitaire est organisée en départements correspondant aux activités d'enseignements et de recherche par discipline. Elle est régie par trois organes de décisions que sont : le conseil de la Faculté, le conseil de des enseignements et le conseil de recherche scientifique (RAPPORT D'ACTIVITES, 2020).

L'administration centrale du décanat comprend :

Du Conseil de Faculté ou d'institut ;

Du Conseil des Enseignements ;

Du Conseil de Recherche Scientifique ;

Le Conseil de Département/ Des Départements ;

Des services de la Faculté.

Les Départements ou unité de recherche ;

Le Service de la scolarité et des examens ;

Le Service des Enseignements ;

Le Service de la Recherche et de la coopération ;

Le Service de des affaires administratives et financières (MAHAMAT ANNOUR, 2021).

L'UNABA compte, en 2021-2022, plus de 136 enseignants chercheurs, et 51 personnels administratifs, d'appui et Laborantins. Le corps enseignant n'est constitué que de Maîtres assistants, d'Assistants d'Université et d'Assistants. Ces enseignants chercheurs et personnels administratifs sont au service des étudiants répartis dans quatre (4) Facultés et Onze (11) Départements. Se voulant un véritable portail ouvert sur le monde, l'UNABA met l'accent particulier sur la coopération, notamment dans le cadre du consortium avec les Universités et Instituts Supérieurs Nationaux et l'Université de Liège (Belgique) où sont inscrits des enseignants en thèse de Doctorat.

Dans le souci de diversifier ses offres de formation, l'Université Adam Baraka a professionnalisé certaines filières et surtout elle a ouvert le cycle de Master dans certaines filières à savoir le Département d'Histoire et celui de Droit et Sciences Juridiques à cause de la disponibilité des Enseignants ayant le grade requis. Une filière professionnelle, dénommée Administration et Gestion des Entreprises, vient d'être créée. Quant au projet d'ouverture du cycle de Master dans les autres Départements, il reste d'actualité et s'inscrit dans les projets à court terme.

La formation des étudiants est faite en français et en arabe (deux langues officielles) tout en respectant les normes de l'enseignement supérieur actuelles et couvre le domaine de Onze (11) Départements répartis variablement dans les quatre (4) Facultés (ARRETE N^o 142, 2020).

Tableau N° 1. Répartition des Départements par Faculté

N°	Facultés	Départements	Total
1	FALASH	Géographie, Histoire, Lettres et Communication	3
2	FADSE	Droit, Sciences Économiques et Techniques des entreprises	2
3	FAST	Sciences Biologiques et Géologiques, Mathématiques-Informatique et Physiques et Chimie.	3
4	FASS	Biomédicales et Pharmaceutique, Médecine et chirurgie.	3
	Total		11

Source : Arrêté n° 142/PR/MESRI/DGM/UNABA/du 28 juin 2020

Le tableau 1 donne le nombre des Départements que compte l'Université Adam Baraka d'Abéché. Avec deux Départements, la FADSE occupe la dernière place après toutes les facultés en nombre de Départements.

L'UNABA offre trois types de qualifications. Le premier diplôme offert est le « License » (Bac+3) qui nécessite trois années d'études après obtention du baccalauréat de l'enseignement du second degré. En ce qui concerne les médecines, ils exigent tous sept ans d'études, alors que le « Master I » nécessite quatre ans d'études. L'UNABA offre également des programmes conduisant au master II dans la plupart des spécialisations ; cela nécessite, cinq ans d'études après l'obtention du «baccalauréat».

5- ANALYSE DES QUESTIONNAIRES DE L'ENQUETE

Elle est consacrée essentiellement à la présentation exclusive des données statiques relatives à notre enquête de terrain. Nous procédons ainsi à l'analyse et à l'interprétation de nos données recueillies lors de la décente sur le terrain.

Tableau N° 2 : Présentation de l'échantillon de l'étude en fonction du variable sexe

Sexe	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Masculin	34	89.5%	10.5%
Féminin	4	10.5%	100%
Total	38	100%	

Source : Enquête de terrain, programme SPSS, 2022.

D'après le tableau ci-dessus, le chercheur observe que le nombre des enseignants chercheurs de sexe masculin est plus élevé avec un taux de 90% et 10% sont des enseignantes chercheuses. L'échantillon est composé de deux (02) genres. Il constitue un avantage dans ce sens que l'équipe de travail mixte est favorable à la motivation du personnel au travail. Mais ceci montre que les enseignantes

chercheuses ne sont pas nombreuses au ministère de l'enseignant supérieur en général et à l'université Adam Baraka en particulier.

Tableau N° 3 : Répartition des enquêtés en fonction du variable âges

Age	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
DE 25 À 34	4	10.5%	10.5%
DE 35 À 44	22	57.9%	68.4%
DE 45 À 54	12	31.6%	100%
Total	38	100%	

Source : Enquête de terrain, programme SPSS, 2022.

Il ressort, à la lecture du tableau que la tranche d'âge allant de 25 à 34 ans est la moins importante au sein de nos répondants, soit un pourcentage de 10.5%. Et 57.9% représente la tranche d'âge allant de 35 à 44 ans, 31.6% de nos enquêtés sont âgés entre 45 ans et 54, soit un nombre de 12.

A la lumière de ces pourcentages, on déduit que la population active au sein de l'université Adam Baraka d'Abéché est en majorité jeune. En effet, les jeunes chercheurs peuvent apporter un plus avec leurs capacités physiques rigoureuses qui influent positivement sur le rythme des travaux académiques.

Tableau N° 4 : Répartition des enquêtés en fonction de diplôme obtenu

Diplôme obtenu	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Diplôme de Master	19	50%	52.8%
Diplôme de Magistère	9	23.7%	77.8%
Diplôme de Doctorat	8	21.1%	100%
Manquant	2	5.3%	
Total	38	100%	

Source : Enquête de terrain, programme SPSS, 2022.

Le tableau ci-dessus représente l'effectif en matière de catégories de diplôme obtenu comme suit : la moitié 50% représente les enseignants chercheurs qui possèdent les diplômes de Master, 24% de cadres moyens qui possèdent les diplômes de Magister et 21% des enseignants qui ont les diplômes de doctorat d'État, sans oublier qu'un effectif de 5% qui n'a pas répondu.

D'après les résultats de l'enquête, on constate que le taux de pourcentage le plus important est celui des diplômés de Magister. Preuve que la plupart des tâches académiques au sein de l'université Adam Baraka d'Abéché sont exécutées par les chercheurs de cette catégorie.

Tableau N° 5 : Répartition des enquêtés en fonction d'expérience professionnelle

Expérience professionnelle	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Moins de 5 ans	11	28.9%	29.5%
De 5 ans à 15 ans	20	52.6%	68.4%
Plus de 15 ans	4	10.5%	100%
Manquant	3	7.9%	
Total	38	100%	

Source : Enquête de terrain, programme SPSS, 2022.

Le tableau ci-dessus représente le nombre d'années de service de notre échantillon d'étude. Le chercheur remarque que la majorité des enseignants chercheurs de l'université Adam Baraka d'Abéché a une ancienneté qui varie entre cinq (5) ans et quinze (15) ans voir plus en terme d'ancienneté, car 11% des enseignants chercheurs totalisent plus de quinze (15) ans, 29% totalisent une ancienneté moins de cinq (05) ans En conclusion, Le chercheur peut dire sans se tromper que la majorité des enseignants chercheurs de l'université a une ancienneté allant de cinq (5) ans et quinze (15) ans. En effet, l'expérience est un excellent moyen d'acquérir des compétences professionnelles. C'est pourquoi, ces enseignants sont à mesure de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'atteinte des objectifs de l'université.

Tableau N° 6 : Répartition en fonction des Différents facultés de l'université

Votre Faculté	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
FADSE	9	23.7%	26.5%
FALASH	12	31.6%	61.8%
FAST	8	21.1%	85.3%
FASS	5	13.2%	100%
Manquant	4	10.5%	
Total	38	100%	

Source : Enquête de terrain, programme SPSS, 2022.

Le tableau ci-dessus révèle que l'université Adam Baraka d'Abéché a 4 facultés, 24% de nos enquêtés de la FADSE, 32% de la FALASH, 21% de la FAST et 13% de la FASS.

Le fort taux notamment les 32% montre qu'il existe un nombre assez important des enseignants chercheurs de la FALASH qui ont répondu à notre enquête de terrain. Et assurent que la communication administrative utilisée entre les différentes facultés et l'administration de l'UNABA d'une part et cette dernière et le ministère de l'enseignement supérieur d'autre part. La

communication administrative interne et externe non seulement facilite beaucoup plus l'exécution des tâches, mais elle rend aussi les tâches plus claires et plus Pratiques. C'est pourquoi, les plus hauts responsables de cette institution doivent communiquer clairement avec les différentes facultés autour des dispositifs de communication interne utilisés et avec le ministère autour des dispositifs de communication externe utilisés.

Tableau N° 7 : Répartition en fonction de la nature de travail

La nature de Votre travail	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Chargé de cours	13	34.2%	37.1%
Administrateur	2	5.3%	42.9%
Les deux	20	52.6%	100%
Manquant	3	7.9%	
Total	38	100%	

Source : Enquête de terrain, programme SPSS, 2022.

Ce tableau nous révèle que 53% de nos enquêtés occupent les fonctions administratives ainsi qu'ils sont chargés de cours en même temps, 5% sont administrateurs et 34% représentent les chargés de cours seulement, et un nombre de 8% qui n'a pas répondu.

Tableau N° 8 : Répartition en fonction de Type de travail

Le Type de Votre travail	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Contrat avec l'université	8	21.1%	21.1%
Affectation par arrêté ministériel	26	68.4%	89.5%
Nomination Par décret présidentiel	4	10.5%	100%
Total	38	100%	

Source : Enquête de terrain, programme SPSS, 2022.

D'après le tableau ci-dessous, certains de nos enquêtés ont déclaré qu'ils sont motivés par le salaire de contrat avec l'université avec un pourcentage de 21%. D'autres enquêtés disent qu'ils sont Affectés par arrêté ministériel avec un pourcentage de 68%. D'autres encore ont estimé qu'ils sont nommés par décret présidentiel avec un pourcentage de 11%.

Tableau N° 9 : Répartition en fonction de la formation suivie

Votre formation suivie	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Formation professionnelle	4	10.5%	10.5%
Formation académique	22	57.9%	68.4%
Les deux	12	31.6%	100%
Total	38	100%	

Source : Enquête de terrain, programme SPSS, 2022.

On constate d'après le tableau ci-dessus que la formation la plus suivie est celle académique avec un pourcentage de 60%. En deuxième lieu, vient les enquêtés qui ont suivi les deux formations académiques et professionnelles avec un pourcentage de 32%. En troisième place, ces sont les enquêtés qui ont suivi les formations professionnelles avec un pourcentage 21%.

VERIFICATION DES HYPOTHESES

VERIFICATION DES DONNEES SUR LESQUELLES REPOSENT LES HYPOTHESES

1- La valeur médiane : La valeur médiane est un des critères permettant de juger des résultats de l'analyse et de vérifier la validité des hypothèses de l'étude dans le cas où le chercheur a utilisé l'échelle de Ricard : trois ou cinq ;

2- La valeur de la moyenne arithmétique : La valeur de la moyenne arithmétique est également un des critères pour juger des résultats de l'analyse et vérifier la validité des hypothèses de l'étude dans le cas où le chercheur a utilisé l'échelle de Ricard, d'une part, et vérifiant les résultats de l'hypothèse par la médiane d'autre part.

3- Interprétation: C'est au moyen de l'échelle triangulaire de Ricard dans la conception des questions comme mentionné dans cette étude, dans laquelle chaque réponse se voit attribuer un poids spécifique qui exprime le nombre de la réponse, où le poids a été spécifié : comme le poids 1 à exprimer la réponse " je suis d'accord" et le poids 2 pour exprimer la réponse "je ne suis pas d'accord" et le poids 3 pour exprimer la réponse "neutre". Quant à l'interprétation globale, elle s'exprime dans les proportions globales ;

4- Le niveau de signification : Le niveau de signification signifie la limite d'erreur tolérée. En supposant un niveau de confiance de 95 %, le chercheur a une confiance de 0,95 % dans la validité de ses hypothèses. Par conséquent, le niveau de signification ou d'erreur est accepté dans les limites de 5 % ou moins, et plus il est inférieur à zéro, meilleure est l'acceptation ou le rejet. Il est déterminé par le test T.

5- La valeur du T- test : Il existe de nombreux T-test disponibles dans le programme d'analyse statistique, y compris des tests pour un échantillon, ce qui a été fait dans cette étude car cela permet de déterminer le niveau de confiance pour la différence, et il teste également la différence entre la moyenne de l'échantillon et une autre valeur connue ou hypothétique.

Tableau N° 10 : Discussions des hypothèses indépendantes de l'étude

Hypothèses indépendantes de l'étude	Médiane	Interprétation	Niveau de signification	Valeur du T-test
Hypothèse ₁	2	D'accord 37%	0,00	12.998
Hypothèse ₂	1	D'accord 53%	0,00	11.717
Hypothèse ₃	2	D'accord 42%	0,00	13.895
Médiane générale	2	D'accord 42%	0,00	12.998

Source : Enquête de terrain, programme SPSS, 2022.

VERIFICATION DE LA PREMIERE HYPOTHESE PAR MEDIANE :

La valeur médiane des réponses de l'échantillon de la population d'étude à la première hypothèse (2), qui correspond au poids de la réponse, je suis d'accord, ce qui signifie que les répondants sont d'accord à 37% sur la première hypothèse. Qui est entrée en la formule suivante (Les programmes d'enseignement supérieur bien adaptés aux nouvelles exigences pédagogiques d'aujourd'hui et répondant aux besoins des établissements, contribuent à améliorer leurs compétences professionnelles et académiques). Et toutes les valeurs morales au niveau de confiance de 95% s'élevaient à 0,00, et la valeur du T-test était de 12,998. Ce qui indique l'existence de différences statistiquement significatives dans les réponses des répondants en faveur de ceux qui sont d'accord, et c'est le plus grand nombre mais la validité de la première hypothèse n'a pas été prouvée par discussion et non acceptée tandis que cette hypothèse est rejetée.

VERIFICATION DE DE LA SECONDE HYPOTHESE PAR MEDIANE :

La valeur médiane totale des réponses de l'échantillon de la communauté d'étude à la deuxième hypothèse était (1). Ce qui correspond au poids de la réponse, je suis d'accord, ce qui signifie que les répondants sont d'accord à 53 % sur la deuxième hypothèse qui est venu sous la forme qui dit: (L'impact des fonctions administratives sur la performance des établissements d'enseignement supérieur est plus grand que celui des autres facteurs qui joueraient aussi dans l'amélioration de ces compétences professionnelles et académiques). En outre, toutes les valeurs morales au niveau de confiance de 95 % s'élevaient à 0,00. Tandis que la valeur totale du T- test était de 11,717, ce qui indique la présence de différences statistiquement significatives dans les réponses des répondants en faveur de ceux qui sont d'accord. Cela soutient la validité de la deuxième hypothèse, et il a été prouvé par discussion et accepté selon les réponses, si cette hypothèse est acceptable.

VERIFICATION DE LA TROISIEME HYPOTHESE PAR MEDIANE :

La valeur de la médiane pour les réponses de l'échantillon de la population d'étude sur la troisième hypothèse était (2), ce qui correspond au poids de la réponse Je suis d'accord. Ce qui signifie que les répondants sont d'accord à 42 % sur la troisième hypothèse, ce qui est venu sous la forme qui dit (Il existe une relation statistiquement significative entre les fonctions administratives et la performance de l'Université Adam Baraka d'Abéché). En outre, toutes les valeurs significatives au niveau de confiance de 95% s'élevaient à 0,00. Tandis que la valeur du T-test s'élevait à 13,895, ce qui indique l'existence de différences statistiquement significatives dans les réponses des membres de l'échantillon en faveur de ceux qui sont d'accord. Mais ce pourcentage ne s'élève pas à la validité de la troisième hypothèse qui a été rejetée par les résultats, et tant que la variable indépendante de cette hypothèse était rejetée, la plupart de ses variables dépendantes étaient rejetées

Tableau N° 11 : Discussions des variables dépendants de la troisième hypothèse

Hypothèses dépendantes	médiane	moyenne	Interprétation	niveau de signification	valeur du T-test
Hypothèse ₃₋₁	2	2	D'accord 32%	0,00	12.938
Hypothèse ₃₋₂	1	1.7	D'accord 40%	0,00	10.846
Hypothèse ₃₋₃	2	1.9	D'accord 40%	0,00	12.781
Hypothèse ₃₋₄	2	1.9	D'accord 37%	0,00	12.182
Hypothèse ₃₋₅	1	1.6	D'accord 58%	0,00	10.259
Médiane générale	1	1.7	D'accord 40%	0,00	12.182

Source : Enquête de terrain, programme SPSS, 2022.

1- La valeur médiane était de (2) pour les réponses de l'échantillon au premier énoncé de la troisième hypothèse, et la valeur de la moyenne était de (2). Et elles correspondent au poids de la réponse aux ressources matérielles, financières et humaines et à l'amélioration du niveau de performance éducative de l'Université Adam Baraka. Quant au niveau de signification au niveau de confiance de 95%, il atteint 0,00, et la valeur du T- test est de 12,938, ce qui indique qu'il existe des différences statistiquement significatives entre les réponses des membres de l'échantillon en faveur de ceux qui sont d'accord , et cela signifie que la sous hypothèse est incorrecte et n'a pas été prouvée par la discussion, donc cette sous hypothèse est rejetée.

2- La valeur médiane des réponses de l'échantillon de la population d'étude au deuxième sous hypothèse de la troisième hypothèse était de (1) et la valeur de la moyenne était de (1,7) Avec un bel avenir pour l'éducation et l'arrêt des grèves à répétition chez UNABA. Quant au niveau de

signification au niveau de confiance de 95%, il atteint 0,00, et la valeur du T test atteint 10,846. Ce qui indique l'existence de différences statistiquement significatives entre les réponses des répondants en faveur de celles qui sont d'accord, et cela signifie que la sous hypothèse est incorrecte.

3- La valeur médiane des réponses de l'échantillon à la troisième sous hypothèse de la troisième hypothèse était (1) et la valeur moyenne était (1,9). Et elles correspondent au poids de la réponse qui cherche l'intégration entre l'administration de l'Université Adam Baraka et le Ministère de l'Enseignement Supérieur dans la restitution des matières d'études à leur époque légale. Quant au niveau de signification au niveau de confiance de 95%, il atteint 0,00, et la valeur du test T est de 12,781. Ce qui indique l'existence de différences statistiquement significatives entre les réponses des membres de l'échantillon en faveur de ceux qui sont d'accord. Cependant, la sous hypothèse est incorrecte et n'a pas été fixée dans la discussion.

4- La valeur médiane des réponses des répondants à la quatrième sous hypothèse de la troisième hypothèse était (2) et la valeur moyenne était (1,9). Il existe une relation statistiquement significative dans le contrôle de la normalisation de la méthodologie de l'enseignement entre l'Université Adam Baraka et les autres universités tchadiennes. Quant au niveau de signification au niveau de confiance de 95 %, il a atteint 0,00. Et la valeur du T test était de 12,182, ce qui indique l'existence de différences statistiquement significatives entre les réponses des membres de l'échantillon en faveur de ceux qui sont d'accord, mais la sous hypothèse est incorrecte et n'a pas été prouvée par discussion.

5- La valeur médiane des réponses des répondants à la cinquième sous hypothèse de la troisième hypothèse était (1) et la valeur médiane était (1,6). Il existe une relation statistiquement significative pour la communication administrative dans l'envoi et la réception d'informations entre l'Université Adam Baraka et le ministère de l'Enseignement supérieur dans l'ouverture de certains cycles de master pour certaines facultés. Pour le niveau de signification au niveau de confiance de 95%, il atteint 0,00, et la valeur du T test atteint 10,250, ce qui indique l'existence d'une relation réelle avec une signification statistique entre les réponses des membres de l'échantillon en faveur de celles qui sont d'accord, ce qui est un rapport. La sous hypothèse a été acceptée, corrigée et prouvée par discussion, si cette sous hypothèse est acceptable.

Conclusion :

Il y a fort à parier qu'en dépit des critiques qu'elle suscite et de ses difficultés inhérentes, la pratique du classement des universités est appelée à se pérenniser. Les marchés de l'enseignement supérieur deviennent plus ouverts et plus concurrentiels et l'on exige désormais une information sur la qualité des établissements d'enseignement supérieur. Les pouvoirs publics, les entreprises, les futurs étudiants, l'opinion publique et les établissements eux-mêmes souhaitent avoir à leur disposition une

information abondante et choisie sur les niveaux de qualité et de performance. Il est donc essentiel, si l'on veut gérer cette composante de plus en plus présente, que les enseignants chercheurs élaborent des méthodes pragmatiques, en prise avec les réalités de l'enseignement et méthodologiquement solides. Le chercheur observe que le nombre des enseignants chercheurs de sexe masculin est plus élevé avec un taux de 90% et 10% sont des femmes. Ceci montre que les enseignantes chercheuses ne sont pas nombreuses au ministère de l'enseignant supérieur en général et à l'université Adam Baraka en particulier notre population est composée de deux (02) genres. Il constitue un avantage dans ce sens que l'équipe de travail mixte est favorable à la motivation du personnel aux travaux académiques.

Conclusions : L'étude a abouti à un certain nombre de résultats :

1- L'étude a conclu que le programme d'enseignement supérieur au Tchad ne répond pas aux nouvelles exigences éducatives d'aujourd'hui afin de répondre aux besoins des institutions d'améliorer leurs compétences professionnelles et académiques. Bien que les répondants soient d'accord avec un pourcentage de 37%, mais il le fait ne supporte pas la validité de la déclaration et celle-ci n'a pas été prouvée par discussion et n'a pas été acceptée ;

2- L'étude a conclu que les emplois administratifs affectent en fait la performance des établissements d'enseignement supérieur plus que l'influence d'autres facteurs qui peuvent également conduire à l'amélioration de ces compétences professionnelles et académiques, ce qui indique une relation statistiquement significative dans les réponses des répondants en faveur de ceux qui sont d'accord à 53%, et cela appuie La validité de la deuxième hypothèse a été prouvée par discussion et acceptée selon les réponses, si cette hypothèse est acceptable.

3- L'étude a montré que la performance de l'Université Adam Baraka n'est pas très liée à la signification statistique des fonctions administratives, ce qui indique qu'il existe des différences dans les réponses des membres de l'échantillon en faveur de ceux qui sont d'accord à un taux de 42%, bien que ce pourcentage ne s'élève pas à la validité de la troisième hypothèse, et elle a été niée par la discussion et rejetée par les résultats.

4- L'étude a confirmé que l'amélioration du niveau de performance éducative de l'Université Adam Baraka par l'organisation des ressources matérielles, financières et humaines est faible, puisque les membres de la population étudiée s'accordent à 32% sur l'amélioration de la performance de l'université par l'organisation des ressources, mais il y a des différences, ce qui rendait l'hypothèse incorrecte. Elle n'a pas été prouvée par la discussion ;

5- L'étude a abordé la question de l'arrêt des grèves répétées à l'Université Adam Baraka et a constaté que l'université n'est pas intéressée à planifier pour prédire un avenir radieux à la formation continue.

6- L'étude a révélé que le ministère de l'Enseignement supérieur a réduit le pourcentage d'heures d'études à l'Université Adam Baraka à 80% afin de remédier à l'année universitaire, qui a été considérablement retardée en raison de grèves à répétition. Ainsi, après la fin de cette année universitaire, certaines facultés sont retournées à leur temps légal tandis que d'autres sont restées courtes, et cela signifie que les membres de l'échantillon de la population étudiée sont d'accord avec un pourcentage de 40% sur la coordination qui vise l'intégration entre les départements dans le retour des matières d'étude à leur temps normal ; Cependant, l'hypothèse est incorrecte et n'a pas été établie par la discussion.

7- L'étude a montré l'absence de supervision travaillant sur l'examen des programmes d'études en vue d'unifier la méthodologie d'enseignement entre l'Université Adam Baraka et les autres universités tchadiennes, à travers que les répondants sont d'accord avec un pourcentage de 37% sur l'énoncé, ce qui indique l'existence de différences statistiquement significatives, ce qui rend l'hypothèse incohérent Correct et non prouvé par la discussion.

8- L'étude a prouvé qu'il existe une communication administrative dans l'envoi et la réception d'informations entre les facultés et l'administration de l'Université Adam Baraka d'une part et le Ministère de l'Enseignement Supérieur et l'administration universitaire d'autre part. En ouvrant certains départements de master pour certains collèges dans lesquels le département d'études supérieures n'a pas été ouvert, et que les répondants sont d'accord avec 58% de l'énoncé , ce qui indique l'existence d'une relation réelle et statistiquement significative entre les réponses des membres de l'échantillon en faveur de ceux qui sont d'accord, qui est un pourcentage dans lequel la déclaration a été acceptée, corrigée et prouvée par discussion.

Recommandations :

L'étude a abouti à un certain nombre de résultats négatifs et recommande ce qui suit :

1- L'étude recommande au Ministère de l'Enseignement Supérieur du Tchad de développer un programme éducatif qui réponde aux nouvelles exigences éducatives d'aujourd'hui afin de répondre aux besoins des établissements d'enseignement d'améliorer leurs compétences professionnelles et académiques ;

2- L'administration de l'Université Adam Baraka doit mettre en œuvre des fonctions administratives telles que l'organisation, la planification, la coordination, la direction, le contrôle et la communication pour améliorer ses performances académiques et professionnelles à la lumière d'une gestion rationnelle.

3- L'administration de l'Université Adam Baraka devrait améliorer le niveau des performances scientifiques en organisant les ressources matérielles, les ressources financières et les ressources

humaines ;

4- L'étude recommande à la présidence de la deuxième période transitoire de s'entendre avec les groupements syndicaux pour arrêter les grèves à répétition dans les établissements d'enseignement supérieur en général et à l'Université Adam Baraka en particulier, en envisageant de prédire un avenir radieux à la formation continue ;

5- L'étude exhorte les doyens de certaines facultés de l'Université Adam Baraka à rétablir le rapport entre les heures d'études des matières et leur temps légal, et les exhorte également à entreprendre le programme de temps d'enseignement pour le reste des facultés grâce à une coordination qui vise l'intégration entre les départements.

6- L'étude recommande au Ministère de l'Enseignement Supérieur du Tchad de former des équipes techniques qui travaillent sur le suivi et l'examen des programmes d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur et de les fédérer au niveau académique et professionnel.

Références :

- Al-Habo, Mahamat Ahamat. 2004. Bilinguisme, où en sommes-nous? Carrefour ;
- ALHADJI MAHAMAT, Article, Pratique du bilinguisme et enseignement dans les universités au Tchad, JEYNITAARE, revue panafricaine de linguistique pour le développement, 28 février 2021 ;
- Alio, kalil. 2007. L'éducation bilingue au Tchad. De la théorie à la pratique. Travaux de Linguistique Tchadienne ;
- Archives d'Ambassade De France Au Tchad, Enseignement Supérieur Et Recherche, Février, 2018 ;
- Antoine Traoré, La gestion du personnel enseignant en Afrique francophone, dirigé par Gabriele Göttelmann-Duret, Institut international de planification de l'éducation 7-9 rue Eugène-Delacroix, 75116 Paris UNESCO O janvier 1997 IIPÉ/p ;
- Arrêté n° 125/PR/PM/MESRSFP/SG/2005 du 7 juillet 2005 portant Règlement Intérieur de l'Université « Adam Baraka » d'Abéché ;
- Arrêté no 91/PR/PM/MESRSFP/SEESCFPSG/SG/UNABA/SG/2010 du 01/ 03/ 2010 portant Règlement intérieur de l'UNABA ;
- Arrêté no 091/PR/PM/MESRSFP/SEESCFPSG/SG/UNABA/SG/2010 du 01/ 03/ 2010 portant Organisation et Modalités des études dans le Système LMD à l'UNABA ;
- Daniel Haag, thèse de doctorat, la gestion d'un système scolaire, perspectives globale, université de Neuchâtel, faculté de droit et des sciences économiques, a la Baconniere, fiedler arts graphiques S.A., la chaux-de-fonds,1976.
- Décret n° 048/PR/MESRSFP/2004 du 13 février 2004 portant Statuts de l'Université Adam Baraka d'Abéché (UN.A.B.A) ;
- Décret no 1630/PR/PM/MERSRSFP/2009 du 04/12/2009 portant Institution du Système Licence, Master, Doctorat (LMD) ;
- <http://www.trainiqa.org> Cette publication électronique fait partie de la collection de livres pour la formation sur l'assurance qualité interne qui a été également publiée sous forme de livre de poche (ISBN: 978-3-7345-7799-4) et qui est disponible dans des librairies dans le monde entier. Vous trouverez plus d'informations sur ;
- <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo>. Enseignants et enseignement, Note d'orientation du Partenariat mondial pour l'éducation GPE, sur l'optimisation des ressources Juin 2022 ;
- L'enseignement supérieur en France : dossier du Ministère des Affaires étrangères, octobre 2006 étrangères[http:// www. diplomatie. gouv. fr/ fr/ France](http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/France), 829/decouvrir-

france_4177/france-a-z_2259/education_2621/colonne-droite_3254/sur-theme
_3256/enseignement-superieur-france_8407.html

- Loi n° 017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant Statut Général de la fonction publique ;
- Loi n° 18/PR/2003 du 28 juillet 2003 portant création de l'UNABA ;
- Maltais, D. (2012). « Performance et gestion de la performance », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca. (OCDE (2005). Moderniser l'État : la route à suivre, Paris, Éditions OCDE) ;
- MAHAMAT ANNOUR ADAM AHMAT, grade assistant d'université, rapport de stage aux fins de confirmation, université Adam baraka d'abéché, faculté des sciences économiques et de droits, département de sciences économiques et techniques des entreprises, année académique 2020-2021 ;
- M. Béjart, Influence exercée par quelqu'un, par ses idées : L'impact de M. Béjart sur la danse contemporaine, 2017, cours d'orthographe en ligne personnalisés, test gratuit, frantastiques, ortho, La rousse ;
- Ph. Perrenoud dans l'entretien qu'EPS a fait avec lui en Août 1994. Cet entretien est disponible sur le lien Internet «unige. Ch/ fapse/ SSE/ teachers/ Perrenoud/ PHP main/PHP_1997/1997_20.html » ;
- Rana Salman. L'Impact des programmes de formation continue sur les compétences professionnelles des enseignants dans le contexte éducatif syrien (cas de l'enseignement de base : de la première à la sixième classe). Education. Université de Bourgogne, 2 Oct 2014. Français. NNT ;
- Rapport d'Activités de l'UNABA, année académique 2019-2020 ;
- Solveig Randhahn et Frank Niedermeier, Faculté des Sciences Sociales Université de Duisburg-Essen, Allemagne, Introduction à la gestion de l'information au sein des établissements d'enseignement supérieur, Collection de livres pour la formation sur l'assurance qualité interne, Module 4 (Éd.), Copyright 2017 ;
- Volkwein, J.F. (1999). What is institutional research all about? A critical and comprehensive assessment of the profession. San Francisco, Jossey-Bass (J-B IR Single Issue Institutional Research, Book 41);
- Wittmann, W. (1980). Information, Grochla, E. & Thom, N, Handwörterbuch der Organisation (2ème édition révisée). Band 2 der Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre. Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag.